

CHOR ROSSIIYASI TOMONIDAN QO'QON XONLIGINING TUGATILISHI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li ¹

Toychiyeva Diyora Isomiddin qizi ²

Ahmadjonov Ahrorbek ³

^{1,2,3} Andijon Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629214>

Abstract

Ushbu maqolada Podsho Rossiyasi tomonidan O'rta Osiyo bosib olinishining to'rtta bosqichda amalga oshirilganligi, hamda bu bosqichlar davomida turli hududlarga hujum qilinganligi, xususan birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichdagi urushlar orqali Qo'qon xonligining egallanishi hamda tugatilishi haqida so'z yuritiladi.

Key words: Rossiya Imperiyasi, Farg'ona vodiysi, Qo'qon xonligi, Xudoyorxon, Skobelev

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan obod o'lkalardan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Lekin har doim ham diyorumiz obod mamlakat bo'lib qolavermagan. Ya'nikim bu diyorning o'ziga xos iqlimi, sharoiti, boyliklari ko'l mamlakatlarni bu diyorga bosqinchilik yurishlari uyushtirishga jalb qilgan. Diyorumizning eng so'nggi mustamlakachilik zulmiga duchor bo'lishi aynan Podsho Rossiyasi nomi bilan bog'liq. Quyida Podsho Rossiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olishning bosqichlari haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz:

1-bosqich, 1847-1865-yillar. Qo'qon xonligining shimoli-g'arbiy viloyatlari va Toshkent istilo qilinib, Turkiston viloyati tashkil etiladi.

2-bosqich, 1865-1868-yillar. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi istilochilik harakatlari amalga oshiriladi.

3-bosqich, 1873-1879-yillar. Xiva va Qo'qon xonligi yerlari bosib olinadi.

4-bosqich, 1880-1885-yillar. Turkmanlar bo'ysundiriladi.

Podsho Rossiyasi ayni shu bosqichlar orqali diyorumizni bosib oldi. Bu bosqichlardan uchta esa Qo'qon xonligiga qarshi yurishlar mavjud. Rossiya imperiyasi XIX asrning 50-60-yillarida harbiy istilochilik yo'li bilan Qo'qon xonligi hududlarini bir qismini bosib oldi. K. P. Kaufman xonlikda o'z ta'sirini kuchaytirish maqsadida 1868-yilda xon bilan shartnoma tuzdi. Unga ko'ra Rossiya savdogarlariga katta imkoniyatlar berildi. Bu davrda xonlik yerlari ancha qisqarib, xazinaga tushadigan daromadlar kamaydi. Urush natijasida ko'rilgan zararlar xalq zimmasiga tushdi. Soliq va majburiyatlar ko'paydi. Buning oqibatida xonlikda ichki nizolar, xalq noroziligi kuchaydi.

XIX asrning 70-yillarida Qo'qon xonligida ko'plab qo'zg'olonlar bo'lib o'tdi. Ulardan biri 1875-yil bahorida avj olib, unga Mulla Is'hoq Mullo Hasan o'g'li "Po'latxon" nomi bilan rahbarlik qildi.

Qo'qon hukmdori Xudoyorxon qo'zg'olonni bostirish uchun Abdurahmon oftobachi, Iso Avliyolar boshchiligida qo'shin yubordi. Lekin ular 17-iyulda qo'zg'olonchilar tomoniga o'tib ketdi.

Turkiston general-gubernatori Kaufman Qo'qon xonligini butunlay tugatishga kirishdi. Buning uchun Qo'qon xonligida qulay imkoniyat vujudga keldi.

General M. Skobelev boshchiligidagi hujum 1875-yil oktyabr oyi boshida boshlandi. Shahar kun davomida to'plardan o'qqa tutildi. Andijon aholisi mudofaa janglarida shaharning har bir qarich yeri uchun jon-jahdi bilan kurashdi.

Farg'ona vodiysining bo'ysundirilishi bilan Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga istilochilik yurishining uchinchi bosqichi (1873-1879) nihoyasiga yetdi. Bu yurishlar natijasida O'rta Osiyoning katta hududi bosib olinib, Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylantirildi.

XIX asr ikkinchi yarmida O'rta Osiyo xalqlari Rossiya imperiyasining harbiy yurishlariga qarshi mardonavor jang qildi. Keng xalq ommasi vatan mustaqilligi uchun qahramonlarcha jon taslim qildi. Lekin bu davrda ichki nizolar, o'zaro urushlar, hukmdorlarning uzoqni ko'zlab ish olib bormaganliklari oxir-oqibat yurtning mustaqilligi yo'qotilib, o'zgalarga tobe bo'lishiga olib keldi.

Использованная литература:

1. Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. -Toshkent: Sharq, 2000y.
2. Eshov. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012y.
3. Eshov. O'zbekiston davlatchiligi tarixi. (O'quv qo'lanma). – Toshkent: Ma'rifat, 2009y.
4. X. Sodiqov, R. Shamsiddinov, P. Ravshanov. O'zbekiston yangi tarixi. 1-kitob. "Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida". – Toshkent: Sharq, 2000y.
5. Ibrat. Tarixi Farg'ona. – Toshkent: Sharq, 2000y.
6. <https://ziyonet.uz>
7. <https://google.uz>
8. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14.